

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Утениязов З.,
стажёр-преподаватель,
НГПИ, Нукус, Узбекистан*

Аннотация: *Определение приоритетов системного реформирования общего среднего и внешкольного образования в Республике Узбекистан, поднятие нравственного, нравственного и интеллектуального развития молодого поколения на новый качественный уровень образования с целью внедрения инновационных форм и методов обучения. обучение процессу,*

Ключевые слова: *модернизация, образование, реформа, метод*

Стремительное развитие науки, техники, производства и техники открыло новые перспективы развития общества во всех сферах жизни. Многовековой опыт человечества в построении государства и общества привел к решению передовых подходов к регулированию общественных отношений, основанных на новых подходах. Сущность этих подходов в последние годы в основном выражается с помощью понятия «модернизация». Итак, что же означает в словаре термин «модернизация»? Какое состояние описывается на основе этого понятия?

Модернизация (от англ. «modern» — современный, усовершенствованный, обновленный) — рассматривается обновление объекта в соответствии с новыми требованиями и стандартами, техническими инструкциями, показателями качества.

Обычно в процессе модернизации обновляются машины, инструменты, орудия производства и технологические процессы. Однако благодаря развитию науки, техники, производства и техники общество также переходит от определенного этапа развития к более продвинутому этапу. Количественные изменения, выраженные в философской интерпретации, превращаются в фундаментальные качественные изменения. М: Аграрное общество в средние века превращается в индустриальное общество с развитием науки, техники, промышленности и производства.

Социальная модернизация означает трансформацию общества из социальной системы в открытое гражданское общество. На основе такого типа модернизации в социальных слоях общества происходят изменения общего или частного характера. К ним, среди прочего, относятся обновления в сфере образования.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Модернизация системы образования - перестройка или совершенствование существующего механизма в целях удовлетворения социальных, экономических и культурных потребностей общества, его потребности в квалифицированных кадрах, а также спроса личности на качественное образование, обеспечения устойчивого развития системы образования.

Эта модернизация, сохраняя и обогащая лучшие традиции обучения и воспитания личности, приобретает коллективный характер, полностью охватывает все сферы системы образования и служит удовлетворению потребности общества в подготовке квалифицированных специалистов. В рамках модернизации системы образования решаются:

- обеспечить каждому человеку равные права на получение полного образования и открытость образования;
- достижение новых качественных показателей в системе непрерывного образования;
- формирование эффективных нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов в системе непрерывного образования, основанных на привлечении новых образовательных ресурсов и их эффективном использовании;
- развитие социального статуса и профессиональной компетентности работников системы образования на основе поддержки государства и общества;
- участники образовательного процесса в соответствии с принципом государственного и общественного управления системой образования
- повышение роли студентов, педагогов, родителей и образовательных учреждений.

Как и во всех странах, в модернизации системы образования в Узбекистане важны место и роль государства, общества, местных и общественных организаций, высших и низших органов управления, взаимное единство и сотрудничество между ними.

В современных условиях приоритетными направлениями модернизации системы образования являются:

- создание электронных информационно-образовательных ресурсов;
- координация существующих и новых технологических форм обучения;

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

- создание благоприятных педагогических и технологических условий для самостоятельного усвоения студентами основ учебных и профильных предметов.

Определение приоритетов системного реформирования общего среднего и внешкольного образования в Республике Узбекистан, поднятие нравственного, нравственного и интеллектуального развития молодого поколения на новый качественный уровень образования с целью внедрения инновационных форм и методов обучения. обучение процессу,

также в соответствии с № ПФ-5538 Указом Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления государственным образованием»:

Концепция определяет основные направления долгосрочного развития системы народного образования, в том числе:

К 2030 году Республика Узбекистан войдет в число первых 30 передовых стран мира по рейтингу PISA (The Program for International Student Assessment) международной программы оценки учащихся;

- качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации профессиональных кадров;

-совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации в образовательный процесс;

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных проектов в сфере народного образования;

-укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений и повышение эффективности предоставления средств из бюджета;

-внедрение современных методов и направлений внешкольного образования в обучение молодежи и обеспечение ее трудоустройства;

-расширение конкурентной среды в государственной системе образования за счет развития государственно-частного партнерства;

-реализация пяти инициатив, включающих комплексные меры, направленные на создание дополнительных условий для образования молодежи;

В целях повышения привлекательности работы в системе государственного образования постепенно повышать уровень оплаты труда, материального

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

стимулирования и социальной защиты работников общеобразовательных учреждений.

Поэтому развитие науки, техники, производства и технологий приведет к фундаментальным изменениям в системе образования. Модернизация системы образования происходит исходя из потребностей государства и общества в квалифицированных кадрах, потребности личности в получении качественного образования.

Использованная литература:

1. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбиқий асослари – Т.: 2006. – 260 б.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida <https://lex.uz/docs/-4312785#-4314323>